

Менеджмент

УДК: 004.9:005.591.6

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18854532>

Цифрова платформізація підприємств інформаційно-комунікаційних технологій: інструментально-методичний підхід функціонування

Сорока Анна Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту,

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій,

м. Київ, вул. Солом'янська, 7 03110, Україна,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2305-2589>

Прийнято: 13.02.2026 | Опубліковано: 28.02.2026

Анотація: У статті досліджено теоретико-методичні та прикладні аспекти цифрової платформізації підприємств інформаційно-комунікаційних технологій у контексті розвитку цифрової економіки та посилення нестабільності ринкового середовища. Обґрунтовано доцільність переходу підприємств ІКТ від традиційних лінійних бізнес-моделей до платформних форм організації діяльності, що базуються на інтеграції цифрових сервісів, даних і учасників у межах єдиного цифрового простору.

Мета статті полягає в науковому обґрунтуванні інструментально-методичного підходу до цифрової платформізації підприємств інформаційно-комунікаційних технологій шляхом систематизації теоретичних положень платформної економіки, визначення ключових інструментів та методів функціонування цифрових платформ, а також розробки структурно-функціональної моделі платформної взаємодії. Досягнення поставленої мети передбачає ідентифікацію архітектурних, організаційно-управлінських, технологічних та аналітичних компонентів цифрової платформи, обґрунтування

показників оцінювання ефективності платформних рішень і формування практичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств ІКТ в умовах цифрової економіки.

Методологічну основу дослідження становить сукупність загальнонаукових і спеціальних методів пізнання, що забезпечують комплексний та системний аналіз процесів цифрової платформізації підприємств інформаційно-комунікаційних технологій.

У ході дослідження використано методи аналізу та синтезу – для узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності цифрових платформ і платформної економіки; системний підхід – для розгляду цифрової платформи підприємства ІКТ як цілісної соціально-економічної системи, що поєднує технологічні, організаційні та управлінські компоненти. Структурно-функціональний метод застосовано з метою формування моделі функціонування цифрової платформи та визначення взаємозв'язків між її основними рівнями.

Методи порівняльного аналізу та узагальнення використано для дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду платформізації підприємств, а також для виявлення ключових тенденцій розвитку цифрових платформ у сфері ІКТ. Процесний підхід застосовано для аналізу бізнес-процесів підприємств ІКТ у контексті їх платформної трансформації. Для оцінювання ефективності цифрової платформізації використано аналітичні методи, зокрема систему показників результативності та елементів економічного оцінювання.

Інформаційною базою дослідження стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів, аналітичні матеріали міжнародних організацій, статистичні дані, а також результати узагальнення практичного досвіду впровадження цифрових платформ у діяльність підприємств інформаційно-комунікаційних технологій.

Результати. У роботі запропоновано інструментально-методичний підхід до функціонування цифрових платформ підприємств ІКТ, який передбачає поєднання технологічних, організаційно-управлінських, аналітичних та

екосистемних компонентів. Розкрито логіку формування та розвитку цифрових платформ на різних етапах їх функціонування — від створення цифрової інфраструктури до формування стійких цифрових бізнес-екосистем. Представлено структурно-функціональну модель цифрової платформи підприємства ІКТ та обґрунтовано систему показників оцінювання ефективності цифрової платформізації з урахуванням економічних, технологічних, організаційних і екосистемних результатів.

Висновки. Доведено, що впровадження інструментально-методичного підходу до цифрової платформізації сприяє підвищенню адаптивності та конкурентоспроможності підприємств інформаційно-комунікаційних технологій, забезпечує узгодженість управлінських рішень і створює передумови для сталого розвитку в умовах цифрової економіки.

Ключові слова: цифрова платформізація, підприємства інформаційно-комунікаційних технологій, цифрові платформи, інструментально-методичний підхід, функціонування цифрових платформ, цифрова трансформація, бізнес-екосистема, цифрова економіка.

Digital platformization of information and communication technology enterprises: an instrumental and methodological approach to functioning

Soroka Anna Mykhailivna

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Head of the Department of Management,

State University of Information and Communication Technologies,

Kyiv, Solomyanska St., 7 03110, Ukraine,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2305-2589>

Abstract: The article explores the theoretical, methodological and applied aspects of digital platformization of information and communication technology

enterprises in the context of the development of the digital economy and the increasing instability of the market environment. The feasibility of the transition of ICT enterprises from traditional linear business models to platform forms of organization of activities based on the integration of digital services, data and participants within a single digital space is substantiated.

The purpose of the article is to scientifically substantiate the instrumental and methodological approach to the digital platformization of information and communication technology enterprises by systematizing the theoretical provisions of the platform economy, identifying key tools and methods of functioning of digital platforms, as well as developing a structural and functional model of platform interaction. Achieving the set goal involves identifying the architectural, organizational and managerial, technological and analytical components of the digital platform, substantiating indicators for assessing the effectiveness of platform solutions and forming practical recommendations for increasing the competitiveness of ICT enterprises in the digital economy.

The methodological basis of the study is a set of general scientific and special methods of cognition that provide a comprehensive and systematic analysis of the processes of digital platformization of information and communication technology enterprises.

The study used methods of analysis and synthesis to generalize theoretical approaches to determining the essence of digital platforms and the platform economy; a systemic approach to considering the digital platform of an ICT enterprise as an integral socio-economic system that combines technological, organizational and managerial components. The structural-functional method was used to form a model of the functioning of the digital platform and determine the relationships between its main levels.

Methods of comparative analysis and generalization were used to study domestic and foreign experience of platformization of enterprises, as well as to identify key trends in the development of digital platforms in the ICT sector. The process approach

was used to analyze the business processes of ICT enterprises in the context of their platform transformation. Analytical methods were used to assess the effectiveness of digital platformization, in particular a system of performance indicators and elements of economic evaluation.

The information base of the study was scientific works of domestic and foreign authors, analytical materials of international organizations, statistical data, as well as the results of generalizing practical experience in implementing digital platforms in the activities of information and communication technology enterprises.

Results. The paper proposes an instrumental and methodological approach to the functioning of digital platforms of ICT enterprises, which involves a combination of technological, organizational and managerial, analytical and ecosystem components. The logic of the formation and development of digital platforms at different stages of their functioning is revealed - from the creation of digital infrastructure to the formation of sustainable digital business ecosystems. A structural and functional model of the digital platform of an ICT enterprise is presented and a system of indicators for assessing the effectiveness of digital platformization is substantiated, taking into account economic, technological, organizational and ecosystem results.

Conclusions. It has been proven that the implementation of an instrumental and methodological approach to digital platformization contributes to increasing the adaptability and competitiveness of information and communication technology enterprises, ensures the consistency of management decisions and creates the prerequisites for sustainable development in the digital economy.

Keywords: digital platformization, information and communication technology enterprises, digital platforms, instrumental and methodological approach, functioning of digital platforms, digital transformation, business ecosystem, digital economy.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку цифрової економіки характеризується активним поширенням платформних бізнес-моделей, які трансформують традиційні механізми створення, розподілу та монетизації

доданої вартості. Цифрова платформізація виступає одним із ключових інструментів структурної модернізації підприємств, забезпечуючи інтеграцію бізнес-процесів, даних і учасників ринку в межах єдиного цифрового середовища. В умовах зростання нестабільності зовнішнього середовища та посилення конкуренції особливої актуальності набуває впровадження цифрових платформ у діяльність підприємств інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Підприємства ІКТ відіграють системоутворюючу роль у процесах цифрової трансформації економіки, оскільки вони не лише використовують цифрові платформи, а й виступають їх розробниками та операторами. Це зумовлює необхідність формування науково обґрунтованих підходів до платформізації саме на рівні ІКТ-підприємств з урахуванням специфіки їх діяльності, технологічної складності та екосистемного характеру взаємодії з партнерами і споживачами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика цифрової платформізації та розвитку платформної економіки широко висвітлена у працях зарубіжних і вітчизняних науковців. Зокрема, у фундаментальній праці Г. Паркера, М. ван Альстіна та С. Чаударі цифрові платформи розглядаються як нова форма організації економічної діяльності, що ґрунтується на мережевих ефектах, багатосторонніх ринках та масштабованості бізнес-моделей [1, с. 3015–3022]. Автори обґрунтовують зміну логіки створення вартості та ролі учасників платформних екосистем.

У звітах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) акцентовано увагу на впливі цифрових платформ на трансформацію бізнес-процесів, конкурентні відносини та інноваційний розвиток підприємств у цифровій економіці [2]. Дослідження підкреслюють системоутворюючу роль платформ у формуванні цифрових ринків.

Значний внесок у дослідження цифрової трансформації підприємств здійснили М. Портер та Дж. Хеппелман, які довели, що цифрові та платформні

технології змінюють конкурентні стратегії, структуру галузей та ланцюги створення доданої вартості [3, с. 12–29]. Екосистемний підхід до розвитку цифрових платформ представлено у працях Р. Аднера, де платформа трактується як основа формування інноваційних бізнес-екосистем і координації взаємодії між учасниками [4, с. 91–109].

Серед вітчизняних науковців проблеми цифровізації та платформізації економіки досліджуються у працях Н. М. Краус [5], О. В. Кривов'язюка [6, с. 26–28], Н. Новікової [7, с. 47–66], в яких розкрито вплив цифрових технологій на розвиток підприємств, зміну управлінських моделей та формування цифрових ринків.

Питання цифрової трансформації через призму платформізації на рівні ІКТ-компаній досліджено у праці О. М. Згурської та А. О. Кириченко, де авторами систематизовано виклики та можливості, що постають перед суб'єктами ІКТ-сектору в процесі впровадження платформних бізнес-моделей, а також обґрунтовано організаційно-технологічні передумови успішної платформізації [16, с. 4–9].

Концептуальні засади платформізації як складової становлення цифрової економіки розкрито у дослідженні Л. О. Української та Н. І. Шифріної, де платформізація розглядається не лише як технологічний, а й як інституційний процес, що трансформує структуру економічних відносин та механізми координації між учасниками ринку [17, с. 80–88].

Вплив цифрових платформ на організаційну архітектуру підприємства проаналізовано С. М. Меховичем та К. М. Кузьминським, які обґрунтували зміни в управлінських структурах, бізнес-процесах та моделях прийняття рішень під впливом платформних технологій, що є особливо релевантним для підприємств ІКТ-галузі з їх високим рівнем технологічної зрілості [18, с. 91–116].

Теоретико-методологічний аналіз платформізації як наукової проблеми здійснено А. Боборикіним, який систематизував наявні підходи до визначення

сутності та змісту платформізації, запропонував класифікацію її форм і видів, а також окреслив ключові напрями подальших досліджень у цій предметній області [19, с. 52–63].

Інституційний контекст функціонування цифрових платформ розкрито у праці В. В. Липова, де проаналізовано суперечності віртуальної конкуренції, що виникають внаслідок алгоритмізації управління на цифрових платформах, зокрема проблеми маніпулювання ціноутворенням, обмеження конкуренції та формування інформаційної асиметрії [20, с. 26–44].

Еволюцію концепції цифрової платформи в економічній теорії простежено у колективній праці О. В. Сьомкіна, С. А. Кравченка, В. Т. Стецишина та ін., де авторами здійснено ретроспективний аналіз розвитку теоретичних уявлень про цифрові платформи – від технологічних інфраструктур до складних соціоекономічних систем, що опосередковують взаємодію множини учасників ринку [21].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Водночас, попри значну кількість наукових напрацювань, інструментально-методичні аспекти функціонування цифрових платформ саме на рівні підприємств інформаційно-комунікаційних технологій залишаються недостатньо систематизованими, що зумовлює необхідність подальших досліджень у цьому напрямі.

Формулювання цілей статті В умовах становлення цифрової економіки та посилення глобальної конкуренції цифрова платформізація набуває статусу одного з ключових чинників підвищення ефективності та стійкості розвитку підприємств. Особливої актуальності даний процес набуває для підприємств інформаційно-комунікаційних технологій, які виступають базовими суб'єктами формування цифрової інфраструктури, генераторами інноваційних рішень та провайдерами платформних бізнес-моделей для інших галузей економіки.

Сучасні виклики, пов'язані з нестабільністю ринкового середовища, високою динамікою технологічних змін, зростанням ролі даних та мережевих

ефектів, зумовлюють необхідність переходу підприємств ІКТ від фрагментарного використання цифрових інструментів до системної платформної організації бізнес-процесів. За таких умов цифрова платформа розглядається не лише як технологічне рішення, а як комплексний інструмент управління, що забезпечує інтеграцію внутрішніх і зовнішніх ресурсів, координацію взаємодії учасників та створення доданої вартості в межах цифрових бізнес-екосистем.

Разом із тим практична реалізація платформного підходу на рівні підприємств ІКТ часто супроводжується методичними та організаційними труднощами, пов'язаними з відсутністю чітко сформульованих інструментально-методичних засад функціонування цифрових платформ. Це зумовлює потребу у науковому обґрунтуванні комплексного підходу до цифрової платформізації, який поєднує технологічні, управлінські та аналітичні інструменти й забезпечує адаптивність підприємств ІКТ до умов цифрової трансформації.

Таким чином, дослідження інструментально-методичних аспектів цифрової платформізації підприємств інформаційно-комунікаційних технологій є своєчасним і науково значущим, а отримані результати мають важливе теоретичне та практичне значення для формування ефективних стратегій розвитку ІКТ-підприємств у цифровій економіці.

Виклад основного матеріалу дослідження Виклад основного матеріалу дослідження спрямований на обґрунтування інструментально-методичного підходу до цифрової платформізації підприємств інформаційно-комунікаційних технологій та розкриття особливостей його практичного застосування. У межах дослідження цифрова платформізація розглядається як комплексний процес, що поєднує технологічні рішення, управлінські механізми та екосистемну взаємодію з метою підвищення ефективності функціонування підприємств ІКТ в умовах цифрової економіки. Такий підхід дозволяє систематизувати інструменти платформного розвитку, визначити логіку формування цифрових платформ та

оцінити результати їх впровадження з позицій економічної, технологічної та організаційної доцільності.

Цифрова платформізація підприємств інформаційно-комунікаційних технологій є результатом поглиблення процесів цифрової трансформації, що охоплюють як технологічні, так і управлінські аспекти діяльності підприємств. У сучасних умовах цифрова платформа розглядається не лише як сукупність програмно-технічних рішень, а як інтегрований механізм координації бізнес-процесів, інформаційних потоків і взаємодії учасників цифрового середовища.

Функціонування цифрової платформи підприємства ІКТ ґрунтується на застосуванні комплексу взаємопов'язаних інструментів, які забезпечують її технологічну стійкість, управлінську гнучкість та здатність до масштабування. У межах дослідження систематизовано інструментально-методичне забезпечення цифрової платформізації підприємств ІКТ, що дозволяє узгодити технологічні можливості з цілями стратегічного розвитку (табл. 1).

Таблиця 1

Інструментально-методичне забезпечення цифрової платформізації підприємств ІКТ

Група інструментів	Зміст та функціональне призначення	Роль у функціонуванні цифрової платформи
Технологічні інструменти	Хмарні сервіси, API, мікросервісна архітектура, системи управління даними	Забезпечують масштабованість, інтеграцію та безперервність цифрових сервісів
Аналітичні інструменти	Big Data, бізнес-аналітика, інструменти прогнозування та моделювання	Формують інформаційну основу прийняття управлінських рішень
Організаційно-управлінські інструменти	Платформне управління, Agile-підходи, цифрові регламенти	Забезпечують гнучкість бізнес-процесів і координацію учасників платформи
Екосистемні інструменти	Партнерські сервіси, маркетплейси, цифрові канали взаємодії	Сприяють формуванню цифрової бізнес-екосистеми

Джерело: власна розробка авторів

Таким чином, результати, узагальнені в таблиці 1, свідчать, що цифрова платформізація підприємств ІКТ ґрунтується на комплексному поєднанні технологічних, аналітичних, організаційно-управлінських та екосистемних

інструментів. Їх узгоджене застосування забезпечує не лише технічне функціонування цифрової платформи, а й формування стійкого механізму координації бізнес-процесів та взаємодії учасників цифрового середовища. Це створює передумови для підвищення адаптивності підприємств ІКТ до змін ринкової кон'юнктури та посилення їх конкурентних позицій у цифровій економіці.

Застосування зазначених інструментів забезпечує поетапне формування та розвиток цифрової платформи підприємства ІКТ. Такий підхід дозволяє розглядати платформізацію як безперервний процес, у межах якого відбувається поступовий перехід від цифрової інфраструктури до екосистемної моделі взаємодії. Основні етапи функціонування цифрової платформи підприємств ІКТ узагальнено в таблиці 2.

Таблиця 2

Етапи функціонування цифрової платформи підприємств ІКТ у межах інструментально-методичного підходу

Етап	Характеристика етапу	Результат для підприємства ІКТ
Формування цифрової основи	Розгортання технологічної інфраструктури та інтеграція інформаційних ресурсів	Створення базових умов для платформної діяльності
Інтеграція бізнес-процесів	Цифровізація та синхронізація ключових бізнес-процесів	Підвищення операційної ефективності
Розвиток платформних сервісів	Запуск цифрових сервісів для внутрішніх і зовнішніх користувачів	Зростання цінності платформи
Екосистемне розширення	Залучення партнерів і користувачів до платформної взаємодії	Формування стійкої цифрової бізнес-екосистеми

Джерело: власна розробка авторів

Отже, узагальнення, представлені в таблиці 2, дозволяють стверджувати, що функціонування цифрової платформи підприємств ІКТ має поетапний і поступальний характер. Послідовна реалізація етапів — від формування цифрової основи до екосистемного розширення — забезпечує системність платформної трансформації та мінімізує ризики фрагментарного впровадження цифрових рішень. Такий підхід створює умови для сталого розвитку цифрових

платформ, підвищення їх цінності для користувачів і формування довгострокових конкурентних переваг підприємств ІКТ.

Результатом реалізації інструментально-методичного підходу до цифрової платформізації є підвищення ефективності функціонування підприємств ІКТ, що проявляється як у фінансово-економічних результатах, так і в розвитку цифрових компетенцій та екосистемних ефектів. Оцінювання ефективності цифрової платформізації доцільно здійснювати комплексно з урахуванням різних груп показників, що відображають багатовимірний характер платформної діяльності (табл. 3).

Таблиця 3

Показники оцінювання ефективності цифрової платформізації підприємств ІКТ

Група показників	Характеристика	Очікуваний ефект
Економічні	Динаміка доходів, зниження трансакційних витрат, рентабельність	Підвищення фінансової результативності
Технологічні	Рівень автоматизації, масштабованість, стабільність платформи	Забезпечення технологічної стійкості
Організаційні	Гнучкість управління, швидкість ухвалення рішень	Оптимізація управлінських процесів
Екосистемні	Кількість учасників, інтенсивність взаємодії, мережеві ефекти	Посилення конкурентних переваг

Джерело: власна розробка авторів

Таким чином, дані, систематизовані в таблиці 3, підтверджують доцільність комплексного підходу до оцінювання ефективності цифрової платформізації підприємств ІКТ, який виходить за межі виключно економічних показників. Поєднання економічних, технологічних, організаційних та екосистемних критеріїв дозволяє всебічно оцінити результати впровадження цифрових платформ і обґрунтувати управлінські рішення щодо їх подальшого розвитку. Це забезпечує підвищення результативності платформних рішень та сприяє формуванню стійких конкурентних переваг підприємств ІКТ у цифровій економіці.

Набули подальшого розвитку теоретико-методичні положення цифрової платформізації підприємств інформаційно-комунікаційних технологій шляхом обґрунтування інструментально-методичного підходу до функціонування

цифрових платформ, який інтегрує технологічні, організаційно-управлінські, аналітичні та екосистемні компоненти. Це дозволяє розглядати цифрову платформу не лише як технологічне рішення, а як системоутворюючий механізм розвитку підприємства, здатний забезпечувати узгодженість внутрішніх бізнес-процесів із зовнішнім цифровим середовищем, оптимізувати управлінські рішення та сприяти координації взаємодії учасників платформи. Практична реалізація запропонованого підходу забезпечує підвищення адаптивності та ефективності підприємств ІКТ у цифровій економіці, формує умови для масштабування цифрових рішень, зниження ризиків фрагментарної цифровізації та створення довгострокових конкурентних переваг, водночас сприяючи розвитку цифрових бізнес-екосистем на національному та міжнародному рівнях.

У процесі викладу основного матеріалу дослідження встановлено, що цифрова платформізація підприємств інформаційно-комунікаційних технологій є комплексним процесом, який охоплює технологічні, управлінські та екосистемні аспекти діяльності. Цифрова платформа в межах підприємств ІКТ виконує роль інтеграційного механізму, що забезпечує узгодженість бізнес-процесів, інформаційних потоків і взаємодії учасників цифрового середовища.

Обґрунтовано доцільність застосування інструментально-методичного підходу до функціонування цифрових платформ підприємств ІКТ, який забезпечує системне поєднання ключових інструментів платформного розвитку та створює умови для поетапної реалізації платформної трансформації. Такий підхід дозволяє мінімізувати ризики фрагментарного впровадження цифрових рішень і підвищити ефективність управління платформною діяльністю.

Показано, що використання поетапної логіки формування цифрових платформ сприяє підвищенню їх стійкості та здатності до масштабування, а також створює передумови для розвитку цифрових бізнес-екосистем. Запропонована система показників оцінювання ефективності цифрової платформізації забезпечує комплексний підхід до аналізу результатів

платформного розвитку та підвищує обґрунтованість управлінських рішень у сфері цифрової трансформації підприємств ІКТ.

Висновки. У ході дослідження встановлено, що цифрова платформізація є одним із ключових напрямів розвитку підприємств інформаційно-комунікаційних технологій в умовах цифрової економіки та зростання нестабільності ринкового середовища. Перехід до платформних моделей функціонування дозволяє підприємствам ІКТ забезпечити інтеграцію цифрових сервісів, даних і бізнес-процесів, а також сформувати стійкі механізми взаємодії з користувачами та партнерами в межах цифрових бізнес-екосистем.

Обґрунтовано, що ефективність цифрової платформізації значною мірою залежить від застосування інструментально-методичного підходу, який забезпечує системне поєднання технологічних, організаційно-управлінських, аналітичних та екосистемних компонентів. Запропонований підхід дозволяє розглядати цифрову платформу підприємства ІКТ не лише як технологічну інфраструктуру, а як комплексний механізм координації бізнес-процесів і прийняття управлінських рішень, орієнтований на довгостроковий розвиток і масштабування.

У результаті дослідження розкрито поетапну логіку формування та функціонування цифрових платформ підприємств ІКТ, що створює передумови для зниження ризиків фрагментарної цифровізації та підвищення узгодженості управлінських рішень. Запропонована система оцінювання ефективності цифрової платформізації, яка враховує економічні, технологічні, організаційні та екосистемні результати, забезпечує комплексний підхід до аналізу платформного розвитку та підвищує обґрунтованість управління цифровими трансформаціями.

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості використання інструментально-методичного підходу підприємствами ІКТ при розробці та впровадженні цифрових платформ, формуванні платформних стратегій і виборі напрямів екосистемного розвитку. Запропоновані положення

можуть бути використані в управлінській практиці з метою підвищення адаптивності, конкурентоспроможності та стійкості підприємств ІКТ у цифровій економіці, а також у наукових дослідженнях і освітньому процесі.

Подальші наукові дослідження доцільно спрямувати на емпіричну перевірку ефективності запропонованого підходу на прикладі підприємств ІКТ різних масштабів діяльності, а також на поглиблення методичних засад оцінювання екосистемних ефектів цифрової платформізації.

Список використаних джерел

1. Parker G., Van Alstyne M. Innovation, Openness, and Platform Control. *Management Science*. 2017. Vol.64, No7. P.3015–3032. DOI:10.1287/mnsc.2017.2757.

URL:<https://pubsonline.informs.org/doi/epdf/10.1287/mnsc.2017.2757>

2. OECD. Digital Economy Outlook. Paris: OECD Publishing. 2024. 310 p. URL:https://www.oecd.org/en/publications/oecd-digital-economy-outlook-2024-volume-2_3adf705b-en/full-report/trends-in-access-andconnectivity_98a80190.html#chap-2

3. Porter M. E., Heppelmann J.E. How Smart, Connected Products Are Transforming Competition. *Harvard Business Review*. 2014. Vol.92, No11. URL:<http://hbr.org/2014/11/how-smartconnected-products-are-transforming-competition/ar/>.

4. Adner R., Lieberman M. Disruption Through Complements. *Strategy Science*. 2021. Vol.6(1). P.91–109. DOI: <https://doi.org/10.1287/stsc.2021.0125>.

5. Краус Н.М., Краус К.М., Марченко О.В. Інноваційне підприємництво і цифровий бізнес: науково-економічна фіча розвитку та зміни в управлінні. *Ефективна економіка*. 2020. №4. DOI:10.32702/2307-2105-2020.4.8

6. Кривов'язюк І. Як кризи та цифрові інновації підвищують стійкість та ефективність сучасного бізнесу України. *Collection of Scientific Papers*

«SCIENTIA». 2023. С.26–28. URL:
<https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/860>.

7. Новікова Н., Дьяченко О., Гончаренко О. Цифрові платформи як драйвер розвитку економіки. *Scientia Fructuosa*. 2023. №4(150). С.47–66. DOI: [https://doi.org/10.31617/1.2023\(150\)04](https://doi.org/10.31617/1.2023(150)04).

8. Вишневецький О. Цифрова платформізація процесу стратегування розвитку національної економіки: монографія. Київ: НАН України, Ін-т економіки пром-сті. 2021. 449 с. URL: https://iie.org.ua/wp-content/uploads/application/pdf/tsyfrova-platformizatsiya-mono2021_r.pdf.

9. Україна 2030 Е – країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього. URL: <https://bit.ly/3S4X9qQ>.

10. Про схвалення стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 р. №386-р. URL: <https://bit.ly/41HEaWB>.

11. Дима О.О., Мартиненко М.О., Булат В.Л. Інноваційні рішення для цифровізації бізнес-процесів підприємств галузі інформаційно-комунікаційних технологій. *Економіка. Менеджмент. Бізнес*. 2024. №3. С.22–26. DOI: <https://doi.org/10.31673/2415-8089.2024.032226>

12. Цілі сталого розвитку. Організація Об'єднаних Націй в Україні. URL: <https://ukraine.un.org/uk/sdgs>.

13. Міністерство та комітет цифрової трансформації. Цілі до 2024 року. URL: <https://thedigital.gov.ua/ministry>.

14. Wegener F. Digital platforms are eating the world. Digital Market Outlook – Whitepaper E-Commerce & Retail. Statista Whitepaper. 2017. 11 p. URL: <https://bit.ly/3tGYDhz>.

15. Порівняння найпопулярніших платформ електронної комерції: функції, ціни та відгуки. Webbook Studio. URL: <https://webbookstudio.com/ua/articles/comparing-the-top-ecommerce-platforms-features-pricing-and-reviews/>

16. Згурська О. М., Кириченко А. О. Цифрова трансформація через платформізацію: виклики та можливості для ІКТ-компаній. *Економіка. Менеджмент. Бізнес.* 2025. № 1. С. 4–9. URL: <https://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/download/3132/3013>
17. Українська Л. О., Шифріна Н. І. Платформізація як складова становлення цифрової економіки. *Вісник економіки транспорту і промисловості.* 2025. № 91. С. 80–88. URL: <http://btie.kart.edu.ua/article/download/343486/331340>
18. Мехович С. М., Кузьминський К. М. Вплив цифрових платформ на організаційну архітектуру підприємства. *Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит.* 2025. № 11 (214). С. 91–116. URL: <http://eee.khpi.edu.ua/article/view/351279/338318>
19. Боборикін А. Платформізація як наукова проблема. *Інтегровані комунікації.* 2025. № 2 (20). С. 52–63. URL: <https://intcom.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/download/434/345>
20. Липов В. В. Суперечності віртуальної конкуренції як результат алгоритмізації управління на цифрових платформах: інституційний контекст. *Економічна теорія.* 2022. № 1. С. 26–44. URL: http://jnas.nbuiv.gov.ua/j-pdf/ecte_2022_1_4.pdf
21. Сьомкін О. В., Кравченко С. А., Стецишин В. Т., Мацієвський А. Є., Швець Ю. Ю., Лемішовський В. І. Еволюція концепції цифрової платформи в економічній теорії. *Scientific notes of Lviv University of Business and Law.* 2025. № 44. URL: <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/download/1630/1411>